

ВУЗОВСКАЯ НАУКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Материалы
IX Международной научной конференции

Минск, 14–16 октября 2020 г.

ВУЗОВСКАЯ НАУКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Материалы
IX Международной научной конференции

Минск, 14–16 октября 2020 г.

УДК 621.38(063)

ББК 32.85я431

М34

Серия основана в 2006 году

Редакционная коллегия:

доктор физико-математических наук, профессор *В. Б. Оджаев* (гл. ред.);
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук,
профессор *В. А. Пилипенко*;

доктор физико-математических наук, профессор *П. Жуковски*;

доктор физико-математических наук, профессор *В. В. Петров*;

доктор физико-математических наук, профессор *Н. А. Поклонский*;

доктор физико-математических наук, профессор *М. Г. Лукашевич*;

кандидат физико-математических наук, доцент *Н. М. Лапчук*;

кандидат физико-математических наук, доцент *В. С. Просолович*;

кандидат физико-математических наук, доцент *И. И. Азарко*;

кандидат физико-математических наук, доцент *Н. И. Горбачук*;

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник *С. А. Вырко*;

научный сотрудник *Т. М. Лапчук*;

младший научный сотрудник *А. Н. Олешкевич*

Материалы и структуры современной электроники : материалы

М34 IX Междунар. науч. конф., Минск, 14–16 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Оджаев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – 499 с. – (Вузовская наука, промышленность, международное сотрудничество).

ISBN 978-985-881-073-3.

Приводятся основные результаты экспериментальных и теоретических исследований в области физики полупроводников, конденсированного состояния и нанотехнологий.

Издание адресуется научным, педагогическим и инженерно-техническим работникам, деятельность которых связана с созданием новых материалов и технологий, может быть полезно аспирантам, магистрантам и студентам физических специальностей.

УДК 621.38(063)

ББК 32.85я431

ISBN 978-985-881-073-3

© БГУ, 2020

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ИТТРИЕМ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ

Д. В. Адамчук¹, В. К. Ксеневич¹, Н. А. Поклонский¹, А. Lyubchuk²,
J. Macutkevic³, J. Banys⁴

¹ *Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь,
e-mail: AdamchukDV@bsu.by*

² *i3N/CENIMAT, Department of Materials Science, Faculty of Science and Technology,
New University of Lisbon and CEMOP/UNINOVA, Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal*

³ *Center for Physical Science and Technology, Sauletekio av. 3, 01100 Vilnius, Lithuania*

⁴ *Faculty of Physics, Vilnius University, Sauletekio av. 9, 10222 Vilnius, Lithuania*

Методом широкополосной диэлектрической спектроскопии исследованы диэлектрические свойства нанокристаллической керамики из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия (содержание Y_2O_3 8 мол.%) в диапазоне частот 100–10⁹ Гц и температурном интервале 150–500 К. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости описаны с использованием модели универсального диэлектрического отклика и уравнения Коула – Коула. В результате моделирования получена имеющая активационный характер температурная зависимость проводимости керамики $ZrO_2:Y_2O_3$ на постоянном токе с энергией активации, равной 0,97 эВ.

Ключевые слова: стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония; диэлектрическая спектроскопия; поляризация; кислородно-ионная проводимость.

DIELECTRIC PROPERTIES YTTRIA-STABILIZED ZIRCONIA DIOXIDE

D. V. Adamchuk¹, V. K. Ksenevich¹, N. A. Poklonski¹, A. Lyubchuk²,
J. Macutkevic³, J. Banys⁴

¹ *Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus,*

² *i3N/CENIMAT, Department of Materials Science, Faculty of Science and Technology,
New University of Lisbon and CEMOP/UNINOVA, Campus de Caparica, 2829-516 Caparica, Portugal,*

³ *Center for Physical Science and Technology, Sauletekio av. 3, 01100 Vilnius, Lithuania,*

⁴ *Faculty of Physics, Vilnius University, Sauletekio av. 9, 10222 Vilnius, Lithuania,*

Corresponding author: D. V. Adamchuk (AdamchukDV@bsu.by)

Dielectric properties of the yttria-stabilized zirconia nanocrystalline ceramics (with 8 mol.% Y_2O_3 content) were studied using broadband dielectric spectroscopy over a wide range of frequency (from 100 Hz to 1 GHz) and temperature (from 150 to 500 K). The frequency dependences of the complex dielectric constant were described using the universal dielectric response model and Cole-Cole equation. As a result of modeling the temperature dependence of the DC conductivity of the $ZrO_2: Y_2O_3$ ceramics was obtained. It was found that this dependence has an activation character with activation energy 0.97 eV.

Key words: yttria-stabilized zirconia; dielectric spectroscopy; polarization; oxygen ion conductivity.

ВВЕДЕНИЕ

Одними из самых известных и наиболее используемых твердых электролитов являются материалы на основе диоксида циркония [1]. Диоксид циркония кубической

фазы характеризуется ионной проводимостью, в которой носителями заряда являются ионы кислорода, благодаря высокой концентрации кислородных вакансий, увеличивающейся при повышении температуры [2]. Кислородные вакансии в кристаллической структуре кристаллов на основе диоксида циркония определяют многие физические свойства этих материалов [1]. Стабилизация кубической фазы диоксида циркония в широком диапазоне температур достигается за счет замещения части ионов Zr^{4+} (ионный радиус которых, равный $0,82 \text{ \AA}$, слишком мал для идеальной решетки флюорита, характерной для тетрагонального диоксида циркония) ионами немого большего размера, например, Y^{3+} (ионный радиус которых составляет $0,96 \text{ \AA}$) [3]. Стабилизированный иттрием диоксид циркония (YSZ) является одной из наиболее перспективных керамических систем [2], что обусловлено его высокой ионной проводимостью при повышенных температурах, высокой химической инертностью и термической стабильностью [4]. Кислородно-ионная проводимость в таком материале вызвана наличием кислородных вакансий в анионной подрешетке, которые образуются из-за необходимости компенсации заряда при гетеровалентном замещении ионов Zr^{4+} стабилизирующими катионами Y^{3+} . В области малых концентраций легирующих примесей ионная проводимость диоксида циркония увеличивается с увеличением содержания Y_2O_3 . Максимум ионной проводимости достигается при содержании Y_2O_3 8–9 мол.% в диапазоне температур 800–1200 °C [5]. В диапазоне содержания Y_2O_3 от 8 мол.% до 20 мол.% кристаллы стабилизированного диоксида циркония образуют однофазные твердые растворы.

Целью данной работы является установление особенностей электрического транспорта в керамических материалах стабилизированного иттрием диоксида циркония (с содержанием Y_2O_3 8 мол.%, при котором наблюдается максимальная ионная проводимость керамики YSZ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Керамические образцы $ZrO_2:Y_2O_3$ получены прессованием смеси нанокристаллических порошков гидроксидов циркония и иттрия, синтезированных методом соосаждения, с последующим прокаливанием при 1400 °C в течение 6 дней в печи конвекционного нагрева.

Фазовый состав керамики определялся на рентгеновском дифрактометре Ultima IV RIGAKU в конфигурации параллельного пучка с использованием монохроматического медного излучения $CuK\alpha$ ($0,154178 \text{ нм}$) и высокоскоростного детектора рентгеновского излучения D/teX. Установлено, что образцы имеют кубическую структуру с параметрами ячейки $a = b = c = 5,1390 \text{ нм}$.

Диэлектрические измерения проводились в диапазоне температур 120–500 К и частотном диапазоне 10^2 – 10^{11} Гц. В диапазоне частот от 100 до 10^6 Гц комплексная диэлектрическая проницаемость измерялась с использованием прецизионного измерителя LCR HP 4284A. Амплитуда синусоидального сигнала составляла 1 В. Измерения в более высокочастотной области (10^6 – 10^9 Гц) проводились с использованием ВЧ-анализатора цепей Agilent 8714ET.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Температурные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости нанокристаллического стабилизированного иттрием диоксида циркония показаны на рис. 1. Установлено, что наиболее высокими значениями как

мнимой, так и действительной частей диэлектрической проницаемости керамика характеризуется при низких частотах и высоких температурах. Диэлектрическая дисперсия наблюдается только при высоких температурах.

Рисунок 1. – Температурные зависимости действительной ϵ' (а) и мнимой ϵ'' (б) частей диэлектрической проницаемости керамических образцов стабилизированного иттрием диоксида циркония

Диэлектрическая проницаемость легированной металлооксидной керамики определяется поляризацией дебаевского типа, обусловленной взаимодействием примесывакансия, и поляризацией зависящими от частоты токами проводимости. Вклад от различных типов поляризации изменяется при увеличении частоты. В области низких частот диэлектрическая проницаемость определяется всеми типами поляризации, а в области высоких частот основной вклад в величину $\epsilon(\omega)$ дает только электронная поляризация [6]. Наблюдаемые в керамике $ZrO_2:Y_2O_3$ (с содержанием Y_2O_3 8 мол.%) поляризация дебаевского типа связана с кислородно-ионной проводимостью[7]. Для описания времени релаксации поляризации этой керамики использовано уравнение Коула – Коула [8]:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_{\infty} + \frac{\Delta\epsilon}{1 + (i\omega\tau)^{1-\alpha}} + \frac{A}{\omega^s} \quad (1)$$

где ϵ_{∞} – диэлектрическая проницаемость в высокочастотном пределе, $\Delta\epsilon$ - разница между статической (низкочастотной) диэлектрической проницаемостью и величиной ϵ_{∞} , τ - время релаксации поляризации. Константа A представляет собой диэлектрическую проницаемость, обусловленную током проводимости.

Показатель степени s в формуле (1) зависит от преобладающих в системе типов поляризации. В результате моделирования получено, что данный параметр близок к 1. На рисунке 2 показаны частотные зависимости действительной ϵ' и мнимой ϵ'' частей диэлектрической проницаемости нанокристаллической керамики стабилизированного иттрием диоксида циркония, сплошные линии – результат моделирования формулой (1).

Температурная зависимость постоянной A , определяющей проводимость керамики, представлена на рис. 3 в координатах Аррениуса. Сплошная линия – линейная аппроксимация экспериментальных результатов. Оцененная из этого графика энергия активации проводимости на постоянном токе составила 0,97 эВ.

В области низких температур в полной проводимости преобладает электронный вклад (прыжки через барьеры между соседними локализованными состояниями). В области высоких температур проводимость является преимущественно ионной. Энергия активации, определенная из рис. 3, характеризует ионную проводимость. Известно, что природа ионной проводимости кристаллов $ZrO_2:Y_2O_3$ обусловлена взаимодействием вакансий с ионами стабилизирующей примеси [9]. Согласно квантово-механическим расчетам энергия системы $ZrO_2:Y_2O_3$ уменьшается при движении вакансии вблизи иона иттрия [10]. Механизм переноса заряда в таком случае включает два процесса: образование активной вакансии около иона циркония и миграцию иона кислорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы частотные и температурные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости керамических образцов стабилизированного иттрием диоксида олова. Проведено моделирование полученных зависимостей с использованием модели универсального диэлектрического отклика и уравнения Коула – Коула. Рассчитана энергия активации проводимости, которая составляет

0,97 эВ. Высокая диэлектрическая проницаемость, наблюдаемая при низких частотах и высоких температурах, связана с наличием кислородных вакансий.

Работа выполнена в рамках задания 3.3.1 (ГПНИ “Конвергенция-2020”), белорусско-литовского совместного проекта (договор с БРФФИ №Ф19ЛИТГ-001) и международного проекта SSHARE (грант 871284 программы ЕС HORIZON-2020).

Рисунок 2. – Частотные зависимости действительной ϵ' (а) и мнимой ϵ'' (б) частей диэлектрической проницаемости керамических образцов стабилизированного иттрием диоксида циркония. Сплошные линии – результат моделирования формулой (1)

Рисунок 3. – Температурная зависимость постоянной A , определяющей проводимость керамики

1. Ding, H. Defect configuration and phase stability of cubic versus tetragonal yttria-stabilized zirconia / H. Ding, A.V. Virkar, F. Liu // *Solid State Ionics*. – 2012. – Vol. 215 – P. 16–23.
2. Phase diagram for a nano-yttria-stabilized zirconia system / M. Asadikiya [et al.] // *RSC Adv*. – 2016. – Vol. 6, № 21. – P. 17438–17445.
3. Yanagida, H. *The Chemistry of Ceramics* / H. Yanagida, K. Koumoto, M. Miyayama. – Chichester ; New York: Wiley, 1996. – 276 p.
4. From zirconia to yttria: Sampling the YSZ phase diagram using sputter-deposited thin films / T. Götsch [et al.] // *AIP Advances*. – 2016. – Vol. 6, № 2. – P. 025119.
5. Chiang, Y.-M. *Physical Ceramics: Principles for Ceramic Science and Engineering*. *Physical Ceramics* / Y. M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery. – New York: Wiley, 1996. – 544 p.
6. Oksuz, K.E. Influence of ZrO₂ Addition on the Structure and Dielectric Properties of BaTiO₃ Ceramics / K.E. Oksuz, S. Sen, U. Sen // *Acta Physica Polonica A*. – 2017. – Vol. 131, № 1. – P. 197–199.
7. Yagi, Y. Dielectric Properties and Oxide-Ion Conduction for Y₂O₃ Stabilized ZrO₂ and Bi₂O₃ / Y. Yagi, M. Saito, H. Yamamura // *Jpn. J. Appl. Phys.* – 2011. – Vol. 50, № 7R. – P. 071501.
8. Kremer, F. *Broadband Dielectric Spectroscopy* / F. Kremer, A. Schönhal. – Springer Science & Business Media, 2012. – 740 p.
9. Relationship between local structures and ionic conductivity in ZrO₂-Y₂O₃ studied by site-selective spectroscopy / H. Yugami [et al.] // *Phys. Rev. B*. – 1991. – Vol. 44, № 17. – P. 9214–9222.
10. Electrical conductivity of the ZrO₂-Ln₂O₃ (Ln=lanthanides) system / Y. Arachi [et al.] // *Solid State Ionics*. – 1999. – Vol. 121, № 1. – P. 133–139.